

NEFANDO: A CONSTRUÇÃO DA MORALIDADE SEXUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA QUINHENTISTA

NEFARIOUS: THE FORGING OF SEXUAL MORALITY IN 16TH CENTURY BRAZILIAN SOCIETY

Gabriel Zanolla Mesquita

Universidade Federal de São Paulo, Osasco, São Paulo, Brasil.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-8218-5536>

Resumo

O artigo analisa a formação da moral sexual no Brasil Colônia como mecanismo de poder no projeto colonizador. Examina o confronto entre a moral cristã-heterossexual portuguesa e as matrizes indígenas e africanas, mostrando como a imposição de normas serviu para disciplinar corpos e reforçar hierarquias sociais. Através de documentos inquisitoriais e relatos coloniais, demonstra-se que, apesar da repressão da sodomia como "pecado nefando", práticas homoeróticas e concepções não binárias de gênero persistiram de forma adaptada.

Palavras-chave: Brasil Colônia. Homossexualidade. Moral Sexual. Pecado Nefando. Sodomia.

Abstract

This article analyzes the formation of sexual morality in colonial Brazil as a mechanism of power within the colonizing project. It examines the confrontation between Portuguese Christian-heterosexual morality and indigenous and African matrices, showing how the imposition of norms served to discipline bodies and strengthen social orientations. Through inquisitorial documents and colonial accounts, it demonstrates that, despite the repression of sodomy as a "nefarious sin," homoerotic practices and non-binary conceptions of gender persisted in adapted forms.

Key Words: Colonial Brazil. Homosexuality. Sexual Morality. Nefarious Sin.. Sodomy.

Em cada sociedade existente ao longo da história humana, os códigos morais constituíram-se não apenas como referenciais éticos ou instrumentos de análise antropológica, mas sobretudo como mecanismos de poder capazes de organizar, disciplinar e controlar corpos e condutas. A moral, nesse sentido, ultrapassa o campo da consciência individual e insere-se em um projeto

coletivo de dominação simbólica, atuando como forma de poder não convencional que garante a manutenção da ordem estabelecida e a subversão daqueles considerados ameaçadores ao regime vigente. Dentro dessa lógica, o sexo - entendido em suas múltiplas dimensões de prática, desejo, identidade e controle, aparece sempre como elemento central, pois a regulação da sexualidade historicamente esteve associada à preservação de hierarquias sociais, religiosas e políticas.

É a partir dessa perspectiva que, ao observarmos a moral imposta no período colonial brasileiro, percebemos o encontro e o choque de diferentes sistemas normativos. As moralidades luso-afro-indígenas, cada uma com seus próprios códigos, práticas e cosmologias, encontraram-se em um espaço de confronto desigual, marcado pela violência da colonização e pela tentativa da Coroa portuguesa de impor a moral cristã como padrão regulador da vida social. A religiosidade, elemento estruturante tanto das sociedades indígenas quanto das africanas escravizadas e da própria matriz lusitana, funcionou como terreno comum e, ao mesmo tempo, campo de disputa, no qual práticas sexuais, concepções de gênero e expressões da corporalidade assumiam significados distintos.

Enquanto os portugueses buscavam enquadrar a sexualidade dentro de um paradigma restritivo, voltado às que hoje rotulamos como heterossexualidade, africanos e indígenas possuíam concepções mais plurais, frequentemente marcadas pela flexibilidade nas relações de gênero e pela ausência de uma condenação moral rígida sobre a diversidade sexual. O encontro desses universos resultou em tensões permanentes, nas quais o poder colonial utilizava a moral como forma de dominação simbólica, transformando práticas sexuais e concepções de corpo em fronteiras de inclusão ou exclusão social.

Assim, a análise da moralidade sexual na colônia não deve ser entendida apenas como um aspecto cultural secundário, mas como dimensão estruturante do próprio processo de colonização. Através da imposição de uma moralidade cristã heterossexual, a metrópole não apenas buscava homogeneizar práticas sociais, mas também garantir o controle político sobre os corpos colonizados, reforçando hierarquias raciais, de gênero e de poder.

Partindo da compreensão de que tanto a sexualidade quanto o gênero são categorias socialmente construídas, este trabalho busca investigar a formação das normas implícitas da sociedade colonial em torno de uma sexualidade exclusivamente heterossexual, modelo que, até o século XVI, não correspondia à realidade das populações que habitavam o atual território brasileiro. Entre os diferentes povos que compuseram a colônia, apenas os portugueses

compartilhavam de uma moral sexual rigidamente heteronormativa, enraizada na concepção cristã de que o sexo deveria restringir-se ao âmbito conjugal e possuir finalidade estritamente reprodutiva.

Dessa forma, torna-se possível interpretar a sexualidade como um dos instrumentos de dominação no processo colonial. A imposição de uma moralidade cristã-heterossexual, nos séculos XVI e XVII, consolidou-se como uma das formas de poder simbólico e disciplinar utilizadas pela metrópole portuguesa sobre a colônia. Essa imposição não apenas definiu padrões de comportamento e conduta, mas também estruturou a sociedade colonial, uma vez que a moral vigente, como lembra Trotsky (1979), não possui caráter universal, mas é expressão direta dos interesses da classe dominante. Assim, no caso da América portuguesa, a moral sexual hegemônica foi definida a partir dos princípios e dogmas do cristianismo católico, projetados como norma social sobre a pluralidade de práticas culturais existentes no território colonial.

Compreender essa dinâmica exige também uma análise da natureza confessional do Estado português. Desde sua unificação, Portugal esteve profundamente subordinado à hegemonia da Igreja Católica, herdeira da tradição romana e consolidada como força política e espiritual na Europa. No entanto, tal hegemonia encontrava-se ameaçada pelo avanço da Reforma Luterana no século XVI, o que fez com que a reafirmação da ortodoxia católica assumisse importância estratégica, inclusive nas colônias.

É nesse contexto de intensificação da disciplina religiosa que se insere a questão da sodomia. Considerada o peccatum nefandum — o “pecado que não deve ser nomeado” —, a sodomia foi definida como a mais grave das transgressões sexuais, figurando nas Ordenações Afonsinas, regimento da vida doméstica lusitana, como o pecado mais sujo e desonesto. A condenação jurídica e moral desse comportamento ilustra o modo como a sexualidade foi convertida em um campo de vigilância e controle, servindo como ferramenta de afirmação do poder metropolitano e da moralidade cristã sobre a pluralidade de práticas e concepções sexuais existentes no Brasil colonial.

Assim, a presente pesquisa adota uma abordagem qualitativa e interpretativa, fundamentada na análise crítica de fontes primárias e secundárias. Entre as fontes primárias, incluem-se crônicas coloniais, documentos administrativos, registros do Santo Ofício e as Ordenações do Reino, que, embora expressem a ótica da classe dominante, permitem entrever a forma como a sexualidade foi normatizada e utilizada como instrumento de poder. No âmbito das fontes secundárias, a pesquisa dialoga com os trabalhos de Gilberto Freyre e Ronaldo Vainfas, e com estudos contemporâneos sobre gênero e sexualidade, além de referenciais teóricos como Michel Foucault, em sua análise da

sexualidade enquanto dispositivo histórico de saber e poder, e Leon Trotsky, ao problematizar a moral como expressão dos interesses de classe.

A metodologia, portanto, articula História, Teoria Social e Antropologia para examinar a moralidade sexual na América portuguesa não apenas como reflexo cultural, mas como mecanismo de dominação política e simbólica, capaz de estruturar as relações coloniais e consolidar hierarquias sociais.

As matrizes da moral sexual no Brasil Colônia.

Para compreender a sexualidade na Colônia, é fundamental analisar as origens da moral sexual portuguesa, pois esta se consolidou como a moral dominante em todo o Império Lusitano. A moral portuguesa estava profundamente enraizada na tradição cristã, especialmente na condenação das práticas sodomitas. Tais práticas, comuns em várias civilizações da história pré-cristã, foram fortemente reprimidas já na Torá judaica, incorporada ao cristianismo pelo Antigo Testamento, que serviu como base normativa para a religião. Entre os trechos mais explícitos encontram-se: “Não se deite com um homem como se deita com uma mulher; é uma abominação” (Levítico 18:22) e “O homem que se deitar com outro homem como se fosse uma mulher, ambos cometeram uma abominação; deverão morrer, e seu sangue cairá sobre eles” (Levítico 20:13). Essa condenação se reforçou ao longo da história, principalmente após a dominação romana na região da Judeia.

A homossexualidade era relativamente presente na estrutura social do Império Romano, inclusive associada a relações de poder. Com o domínio romano e o confronto entre culturas, emergiu uma aversão ampla às práticas pagãs presentes no império, consolidando-se a rejeição judaico-cristã às práticas sodomitas. O resgate e a intensificação dessa condenação encontraram forte respaldo nos textos do Novo Testamento, em especial na Primeira Epístola aos Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo, na qual a sexualidade é regulada sob a perspectiva da moral cristã. Nessa lógica, o comportamento sexual passa a ser não apenas uma questão de consciência individual, mas também um instrumento de disciplina e controle social, estabelecendo padrões que posteriormente seriam reproduzidos e reforçados no contexto colonial português.

A resposta hebraica à dominação romana manifestou-se na aversão a todos os costumes romanos, reforçando assim a condenação à sodomia. Diversas passagens do Antigo e do Novo

Testamento reiteram essa visão, classificando tais práticas como abominações diante do Senhor e estabelecendo punições severas, incluindo a morte para aqueles considerados impuros.

Avançando para a Era Moderna, observa-se que, embora os reinos europeus repudiavam publicamente as práticas homossexuais, no âmbito privado, elas eram frequentemente toleradas e realizadas sem a necessidade de dissimulação. Como descreve Amílcar Torrão Filho, cidades nobres como Orléans e Paris possuíam bordéis masculinos destinados à aristocracia francesa (TORRÃO, 2000, p. 111). Essa dualidade evidencia que, enquanto a moral pública refletia estruturas de poder e dominação, neste caso, a religiosa, a esfera privada permitia certa flexibilidade, revelando tensões entre a norma e a prática social. É possível notar que as estruturas de dominação, especialmente a religião, sempre tiveram papel central na definição da moral e da ordem social, algo que se repetiria durante o processo de colonização do Brasil. O primeiro documento descritivo do território brasileiro, a Carta de Pero Vaz de Caminha, exemplifica esse choque de perspectivas ao relatar as vestimentas (ou a ausência delas) dos indígenas: “ Nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas; e nisso têm tanta inocência como em mostrar o rosto.”

Ao longo da carta, Caminha repete observações desse tipo pelo menos cinco vezes, refletindo o espanto português diante de culturas nativo-americanas cuja moralidade e costumes corporais diferem profundamente dos padrões lusitanos.

As descrições da moral indígena são sempre filtradas pelas lentes dos dominadores, oferecendo-nos ampla documentação sobre os comportamentos observados, mas sempre sob a perspectiva do colonizador. Diferentemente dos portugueses, os povos indígenas não possuíam uma moral uniformizada nem um código de leis único, visto que não formavam um grupo étnico homogêneo. Gabriel Soares de Souza, por exemplo, descreve os costumes de pelo menos dez povos distintos: Potiguara, Tupinambás, Caetés, Tupiniquins, Goytacazes, Papanases, Tamoiós, Tupinaés, Guaianases e Carijós. Entretanto, o desinteresse histórico em registrar a cultura indígena, aliado à brutal dominação portuguesa no campo ideológico, retirou dos povos indígenas o status de sujeitos históricos, colocando-os como subordinados à narrativa colonial e não como protagonistas de sua própria história. Como observa Vainfas:

Nem tanto em relação ao índio, que praticamente não foi objeto dos historiadores, exceto como alvo da catequese, mão-de obra da colonização ou inspiração do imaginário europeu exceto em raros trabalhos sobre guerras

indígenas contra o colonizador, o índio quase nunca foi tratado como sujeito de nossa história... (VAINFAS, 1999. P9)

Para fins didáticos, iremos sintetizar os costumes desses povos, considerando a semelhança apontada por Sousa em seu relato e a escassez de informações nos documentos analisados. Como ponto de partida, evidencia-se a grande diferença cultural entre as práticas das sociedades nativo-americanas e da sociedade europeia do século XVI. Essa disparidade torna-se ainda mais evidente quando observamos relatos detalhados de cronistas da época, que registraram comportamentos e estruturas sociais bastante distintos dos padrões europeus.

O cronista Pero Magalhães Gandavo, no século XVI, descreve a presença de mulheres indígenas que assumiam papéis tradicionalmente masculinos, configurando uma das primeiras descrições de transexualidade na história brasileira:

Algumas Indias ha que tambem entre elles determinam de ser castas, as qua- es nam conhecem homem algum de nenhuma qualidade, nem o consentirão ain- da que por isso as matem. Estas deixam todo o exercicio de mulheres e imitam os homens e seguem seus officios, como senam fossem femeas. Trazem os cabel- los cortados da mesma maneira que os machos, e vão á guerra com seus arcos e frechas, e á caça perseverando sempre na companhia dos ho- mens, e cada uma tem mulher que a serve, com quem diz que he casada, e assi se comunicam e conversam como marido e mulher. (GANDAVO, 1858 [1576]. P 47-48)

A partir dessa lente, que também é confirmada por Gilberto Freyre no clássico Casa Grande e Senzala, infere-se que a ideia de gênero nas sociedades nativo-americanas não seguia o modelo binário presente no Velho Mundo. Nessas sociedades, havia indivíduos que “imitavam” o sexo oposto — chamados na literatura do século XVI de hermafroditas —, homens “efeminados” (FREYRE, 2003. P. 93) que ocupavam posições sociais de prestígio, indígenas que desempenhavam funções de ambos os gêneros, conhecidos na América do Norte como “Two Spirits”, e diversos padrões comportamentais que contrariavam o rígido código moral europeu do século XVI.

Também entre os aborígenes do Brasil e das partes mais meridionais da América do Sul abundam evidências de que os amores homossexuais faziam parte das al- ternativas eróticas socialmente aceitáveis antes da chegada dos conquistadores portugueses (MOTT, 1994. P4).

No que tange a moral africana, principalmente no século XVII, também exerceu influência significativa sobre a moral da colônia. Luís Mott, um dos principais pesquisadores em estudos de sexualidade e raça no Brasil, registra que essas práticas existem no continente africano há quase quinze mil anos, imortalizadas em imagens rupestres presentes nas cavernas da África Austral - atual África do Sul e Namíbia. (MOTT, 1994)

Já o capitão português António de Oliveira de Cadornega descreveu, em 1681, a presença ostensiva de sodomitas em Angola:

Há entre o gentio de Angola muita sodomia, tendo uns com outros suas imundí- ces e sujidades, vestindo como mulheres. Eles chamam pelo nome da terra: quim- bandas... Andam sempre de barba raspada, que parecem capões, vestindo como mulheres... (CARDONEGA, 1942 [1681]. P 259)

No Brasil Colônia, os africanos escravizados eram tratados como objetos e, por isso, não conseguiam expressar livremente sua cultura e suas crenças, que eram retiradas já no momento da captura. Mesmo aqueles que conquistaram a alforria permaneciam subordinados à moral portuguesa, o que limitava significativamente sua expressão cultural e sexual. As práticas homoeróticas, quando ocorriam, podiam manifestar-se tanto como forma de violência entre senhor e escravo quanto como relações de atração mútua. Apesar dessa repressão, às manifestações culturais dos escravizados persistiram, ainda que de maneira oculta. Nessa esfera, identificam-se ideias semelhantes às das sociedades nativo-americanas, incluindo estruturas não binárias de gênero e certa tolerância com condutas homossexuais. A Inquisição portuguesa documenta diversos casos de sodomia e de práticas consideradas como “pecado nefando”, evidenciando que a repressão se estendia tanto à sexualidade quanto à expressão de gênero, atuando de forma rigorosa tanto na colônia quanto no continente africano.

Desde a primeira visita do Tribunal do Santo Ofício ao Brasil, essas condutas foram mais bem documentadas. Embora o foco principal da Inquisição fosse a correção dos senhores dominantes, a presença de indígenas e africanos que confrontavam a moral portuguesa também foi registrada diretamente. Um exemplo emblemático é a história de Xica Manicongo, uma escravizada quimbanda¹ residente em Salvador, considerada a primeira travesti do Brasil. Francisca, oriunda

¹ Oriundo do bantu, significa “invertido”. Posteriormente foi utilizado para denominar os umbandistas, como um ramo de sua religião.

do Reino do Congo, foi denunciada por um senhor ao tribunal e obrigada a “se adequar ao seu sexo”, passando a utilizar vestes masculinas para não ser condenada à fogueira. Outro caso marcante, porém com um desfecho mais trágico, é o processo da travesti Vitória, em 1556. Natural do Reino de Benin e detida em Lisboa, Vitória foi denunciada devido à concorrência com outras prostitutas. Apesar de se autodeclarar mulher, foi submetida à inspeção de suas intimidades e amarrada a uma escada para que os inquisidores pudessem averiguar e decidir seu gênero. Constatado que “o dito Antônio tem natura de homem, sem ter buraco algum nem modo algum de natura de mulher” (MOTT, 2005. P12), Vitória foi condenada ao degredo até a morte.

Esses episódios evidenciam que a moral sexual da colônia resultou da interação entre as morais lusitana, africana e indígena. Como consequência dessas influências, surgiu a visão europeia sobre o território colonial como uma terra sem leis, onde a moral cristã poderia ser negligenciada e o pecado, relativizado. Essa concepção se consolidou no século XVII, com a escrita do cronista Caspar Barleus sobre o ditado europeu “abaixo do equador não há pecado”.

Essa visão de liberdade relativa contribuiu para a formação da moral sexual brasileira no século XVI, marcada pela naturalização de muitos atos que, para os portugueses, eram considerados imorais, mas frequentemente não denunciados, seja devido à violência envolvida, seja à falta de interesse dos cidadãos em relatar tais práticas. Curiosamente, os próprios portugueses se aproveitaram dessa ausência de controle e da impunidade social para praticar relações consideradas proibidas no Velho Mundo, incluindo adultério, sodomia ou relações sexuais apenas por prazer.

Sem a fiscalização rigorosa presente em Portugal e diante de uma sociedade que não compartilhava os mesmos códigos morais, o Brasil quinhentista tornou-se um cenário ambíguo. Apesar de proibições e constrangimentos explícitos, as condutas sexuais antes inviáveis passaram a ser mais exploradas por todos os grupos sociais. Nesse contexto, a aversão e a tolerância coexistiam, dando origem à ideia de uma terra amoral.

Apesar da violenta homofobia capitaneada pela Inquisição, o certo é que desde os primórdios da colonização, sodomitas europeus encontraram no Novo Mundo espaço privilegiado para a prática do homoerotismo. A extensão e isolamento dos novos territórios, a nudez e maior liberdade sexual dos nativos e escravos, a frouxidão moral dos muitos desclassificados sociais que vieram arriscar a sorte nas Américas, ou para cá foram degredados, são fatores que facilitaram a propagação da homossexualidade nas novas conquistas. Acrescenta-se ainda outro elemento facilitador da homossexualização

notadamente da América Portuguesa: 18% dos sodomitas condenados ao degredo pelo Tribunal do Santo Ofício de Lisboa foram enviados para o Brasil, 34 a maior parte deles reincidindo no vício (MOTT, 1994. P6)

Análise do documento - Tratado Descritivo do Brasil em 1587

Descrita por Francisco Adolpho de Varnhagen, o Visconde de Porto Seguro, como a mais admirável obra em português do século quinhentista, o Tratado Descritivo do Brasil, de 1587, é um retrato elaborado por Gabriel Soares de Sousa sobre o novo mundo. Nascido em Portugal em 1540, Sousa embarcou junto ao irmão para o Brasil em 1567, estabelecendo-se como um grande produtor de açúcar e ocupando posições de destaque na vida política local. Com a morte de seu irmão, João Coelho, assumiu os empreendimentos no rio São Francisco, onde buscava metais preciosos, iniciando também a exploração do interior do território colonial. Foi nesse contexto de expansão territorial e contato com os povos indígenas que Sousa escreveu sua obra.

Ao longo do tratado, o autor detalha a história desde o descobrimento português até a configuração do Brasil em seu tempo, abordando aspectos geográficos, como o povoamento das vilas, a presença de corpos d'água, fauna e flora, e os costumes de dez povos indígenas, descritos em capítulos distintos com foco em suas tradições e organização social. Esta última dimensão é crucial para a elaboração do presente estudo, e, portanto, merece maior atenção. É fundamental compreender que Gabriel Soares de Sousa era um colonizador, e suas descrições estão permeadas por convicções pessoais e pela moral cristã ocidental. Esse viés torna-se particularmente evidente ao retratar os indígenas, cujas práticas e concepções morais diferiam significativamente das ideias de pecado e conduta presentes no cristianismo. Em suas narrativas, Sousa inicialmente enfatiza a passividade dos povos indígenas e apresenta como “selvagens” ou “violentos” aqueles aliados aos franceses. Por exemplo, no capítulo XIII, descreve os Pitiguar (Potiguaras) como impiedosos e grandes guerreiros, refletindo não apenas a percepção do colonizador, mas também o choque cultural entre as moralidades europeia e indígena:

Este gentio é muito belicoso, guerreiro e atraído, e amigo dos franceses, a quem faz sempre boa companhia. e industriado [...] são caçadores bons e taes flecheiros, que não erram flechada que atirem. (SOUZA, 1938. P 31)

A respeito do recorte temático do artigo, Sousa descreve os costumes gerais dos povos indígenas que ele teve contato, e estão todos presentes nos capítulos CLVI (Título: Que trata da Luxúria d'estes bárbaros) e CLXXIX (Título: Que trata de alguns costumes e trajés dos Tupinaês) No capítulo CLVI, dedicado inteiramente aos Tupinambás, Gabriel Soares de Sousa inicia sua descrição com a afirmação: “São os Tupinambás tão luxuriosos que não há peccado de luxuria que não cometam”. Essa frase, somada ao título que os qualifica como “bárbaros”, expressa claramente a visão eurocêntrica que reduzia o indígena à condição de selvagem, cabendo aos cristãos a missão de levá-los à fé e à “civilização”. Um dos traços dessa suposta selvageria, sob a ótica cristã, seria a ausência de pudor, aspecto constantemente destacado na obra de Sousa:

... e não contentes estes selvagens de andaarem tão encarniçados n'este peccado, naturalmente cometido, são muito affeiçoaclos ao peccado nefando, entre os qua- es se não tem por afronta; e o que serve de macho, se tem por valente, e contam esta bestialidade por proeza ; e nas suas aldêas pelo sértão ha alguns que tem ten- da publica a quantos os querem como mulheres publicais. (SOUZA, 1938. P 323)

Ao se referir ao “pecado nefando”, Souza aponta para as práticas homossexuais, masculinas e femininas, e para manifestações de transexualidade, como a presença dos chamados tibirá, indivíduos que não exerciam o gênero socialmente atribuído ao seu sexo biológico. Outro grupo retratado por Sousa são os Tupinaés, descritos como ainda mais inclinados às práticas não heterossexuais do que os Tupinambás. Esses povos demonstravam uma tolerância social em relação a indivíduos considerados “transviados”, como revela o cronista:

...os quaes são muito mais sujeitos ao peccado nefando, do que são os Tupinan- bás, e os que servem de machos se prezam d'isso, e o tratam, quando se dizem seus louvores. (SOUZA. 1938. P 353)

A menção de que “os que servem de machos se prezam d'isso” sugere uma forma de valorização social dos parceiros masculinos, evidenciando uma possível naturalização das relações homoeróticas dentro dessas comunidades. Além disso, Sousa registra em diversos momentos a semelhança de costumes entre diferentes povos, o que permite inferir que havia, entre os indígenas brasileiros, práticas compartilhadas que não correspondiam ao modelo europeu de heterossexualidade e binarismo de gênero.

Discussão acerca da sexualidade do Brasil Colonial.

Apresentadas as morais conflitantes que coexistiam na colônia, torna-se necessário compreender de que forma esse convívio afetava a tentativa da metrópole em instituir uma sociedade cristã ideal. Ao longo do século XVI, o medo da condenação eterna no inferno foi um dos principais pilares da catequização dos indígenas. Ancorada na noção de pecado, a moral cristã penetrou na colônia através de um projeto político português de “cruz e espada”, que, em termos atuais, significava a aceitação da dominação “pelo bem ou pelo mal”, seja pela via da religião, seja pela via da violência. No caso dos indígenas, a imposição resultou na renúncia de suas próprias morais e religiosidades em troca de uma pseudo-liberdade dentro da colônia, acarretando o abandono de práticas incompatíveis com a moral portuguesa em nome da autopreservação física e espiritual, ou seja, da sobrevivência e da salvação da alma.

Com relação aos africanos escravizados, a dominação foi ainda mais radical. Já no continente, sua humanidade era arrancada: eram batizados compulsoriamente e transformados em mercadoria. Esse processo impedia a expressão plena de suas culturas e crenças, e mesmo aqueles que conquistaram a alforria permaneciam submetidos à perseguição da moral cristã, que reprimia o “imoral” e as “afrentas à moralidade portuguesa”. Ainda assim, muitas práticas culturais, como as religiões afro-brasileiras, resistiram, ainda que em formas reduzidas ou sincretizadas. Nesse contexto, é possível compreender como alguns indivíduos, como Xica Manicongo já mencionada, conseguiram preservar tradições e manifestações identitárias apesar da repressão. Segundo Vainfas (2010, p. 784), “a imensa maioria desses nefandos aparecia envolvida em relações com brancos, não porque a sodomia fosse rara entre escravos ou índios, mas em função do menor interesse que a vida sexual desses homens despertava na população colonial”. Ou seja, o silêncio social sobre as práticas homoeróticas entre africanos e indígenas não se devia à sua inexistência, mas à falta de relevância atribuída pela ótica colonial.

Apesar da política de dominação imposta pelo pacto colonial, não era possível controlar completamente as práticas sociais e sexuais da colônia. Assim, mesmo proibidas pelo código português (Lei sobre o pecado da sodomia de 1574) e condenadas pelos princípios cristãos, as relações sodomitas continuavam a ocorrer, muitas vezes de forma explícita, revelando a fragilidade do controle metropolitano. Outro aspecto que estruturava as relações sexuais era a dimensão racial. Além da crença de que “abaixo do equador não há pecado”, já analisada neste texto, a objetificação

de indígenas e africanos reforçava a hierarquização social que garantia aos brancos o “direito” de abusar sexualmente de escravizados e nativos. Como sintetiza Vainfas (2010, p. 763): “Pecadores inveterados no próprio Reino, os povoadores do Brasil não deixariam de sê-lo na vastidão dos trópicos, inclusive no ‘abominável nefando’, protegidos pela fraqueza da estrutura eclesiástica e pela quase total ausência da Inquisição até o fim do século XVI”.

Essa ausência de fiscalização efetiva, somada à ameaça luterana que pressionava a Igreja Católica, levou à primeira visita do Tribunal do Santo Ofício ao Brasil, já no final do século XVI. Essa intervenção, parte do processo inquisitorial português, visava consolidar o projeto de cristianização da sociedade colonial, ainda que, na prática, seu foco principal tenha sido a correção dos costumes da população branca. A partir dessa visitação, observa-se uma mudança significativa na tolerância colonial em relação às práticas consideradas “nefandas”. Elas deixaram de ser vistas apenas como simples pecados para se tornarem crimes passíveis de punições severas, incluindo o degredo e, em casos extremos, a morte na fogueira. O medo da denúncia, associado à intensa ação jesuítica, levou muitos colonos e escravizados à confissão voluntária de seus atos, buscando amenizar penas e, sobretudo, alcançar o perdão divino. Essa cultura de delação colaborou para moldar o imaginário social brasileiro: se confessar era reconhecer a própria culpa, consolidando a homossexualidade e outras práticas dissidentes como erros e pecados.

A respeito da visitação do Tribunal do Santo Ofício ao Brasil, Rodrigo Manoel Silva (MANOEL, 2016) desenvolveu um importante estudo sobre as delações e punições aplicadas aos sodomitas no final do século XVI. Em diálogo com Foucault, o autor demonstra, a partir de exemplos documentais, que, embora o crime de sodomia prevísse penas severas, os condenados no Brasil sofreram penalidades significativamente mais brandas do que aquelas impostas na Europa. Um aspecto particularmente relevante destacado por Manoel é o envolvimento de crianças e jovens nessas práticas. Embora a noção de pedofilia e os direitos da infância só tenham sido discutidos a partir do século XX, os relatos apontam que o abuso de menores na colônia ultrapassava os limites tolerados até mesmo na metrópole. Em uma das delações analisadas, o padre Frutuoso Álvares confessou que seus parceiros “eram tão pequenos que nem entendiam que [a prática sodomita] era pecado” (IDEM. P 79.). Ainda que essas relações fossem recorrentes, inclusive com jovens responsabilizados como “provocadores” dos atos, o tribunal classificava-os não como vítimas, mas como cúmplices, perpetuando uma lógica de culpabilização dos mais vulneráveis.

A desigualdade social também se refletia nas práticas sexuais dentro da Igreja. O caso do ex-frade jerônimo João Botelho, por exemplo, evidencia a naturalização de uma cultura

falocêntrica e machista. O religioso referia-se a um de seus parceiros, um menino de 14 anos, como “maricas” (efeminado) e o obrigava não apenas a ser penetrado, mas também a penetrá-lo, sob pena de humilhação caso se recusasse. Esse discurso, marcado pela valorização do “macho ativo” e pela associação da passividade à feminilidade, revela a influência da cultura sexual europeia do Antigo Regime, em que a sodomia era definida prioritariamente pelo ato de penetração (MATTHEWS-GRIECO, 2005, p. 293).

Importante destacar ainda que as penas para o chamado pecado nefando estavam intimamente relacionadas à classe social dos acusados. Enquanto membros do clero e da elite colonial eram, em sua maioria, punidos de maneira branda, com o pagamento de custas, multas ou penitências individuais. Os menos favorecidos, como indígenas, comerciantes e escravizados, recebiam penas muito mais severas, que variavam entre degredo, cárcere, açoitamento e até a morte. Essa disparidade é ilustrada no relato de Mott (1999, P. 2): “Luiz Delgado, traficante de tabaco, homem casado que vivendo na Bahia seiscentista, beijava na boca de seu amante nas vistas de sua esposa, e também lhe penteava os cabelos em público, o que para a sociedade da época configurava-se um enorme escândalo. O próprio Governador da Bahia, Diogo Botelho, foi acusado em 1618 de promover grandes orgias ‘sodomíticas’ no palácio do governo, no início do século”. Tais exemplos revelam a tolerância seletiva da sociedade colonial, em que os membros da elite gozavam de maior liberdade e impunidade frente ao nefando.

O contraste entre tolerância e repressão também aparece no primeiro registro de pena de morte por sodomia no Brasil, narrado na obra *Viagem ao Norte do Brasil* (1613–1614), escrita pelo padre Yves D’Euvreux. O autor descreve a execução de um “hermafrodita” condenado à morte pelos franceses durante a ocupação do Maranhão:

“Feito isto, levaram-no para junto da peça montada na muralha do Forte de S. Luiz, junto ao mar, amarraram-no pela cintura à boca da peça, e o Cardo vermelho lançou fogo à escorva, em presença de todos os principais, dos selvagens e dos franceses, e imediatamente a bala dividiu o corpo em duas porções, caindo uma ao pé da muralha e outra no mar, onde nunca mais foi encontrada”. (GRUPO GAY DA BAHIA, 2013, p. 14-15)

Esse episódio simboliza a violência extrema das punições associadas ao nefando, mas também reforça como a aplicação da lei era marcada por desigualdades sociais e circunstanciais, revelando um espaço colonial onde repressão e permissividade coexistiam em tensões constantes.

“os francezes o procuravam e aos seus semelhantes para matá-los e purificar a terra de suas maldades por meio da santidade do Evangelho.” (SOUZA, 1938. P 230)

Ou seja, era necessário, sob a ótica das autoridades coloniais, eliminar os considerados “indesejáveis” para purificar o trópico dos pecados e resgatar a alma dos indígenas vistos como “selvagens”. A atuação de franceses e holandeses no território brasileiro decorreu da insatisfação europeia frente ao monopólio colonial luso-espanhol, intensificado durante a União Ibérica. Ainda que outras nacionalidades tenham se estabelecido no continente americano, a maior repressão moral aplicada no Brasil partiu diretamente das autoridades portuguesas, materializada na ação do Tribunal do Santo Ofício a partir de 1591.

Com o avanço do sistema inquisitorial, as regiões mineradoras também se tornaram alvo do controle moral. Na década de 1730, em Vila Rica, registrou-se o maior número de processos inquisitoriais da colônia, quando representantes do Santo Ofício condenaram blasfemos, sodomitas, concubinos, bigamos, feiticeiros e judaizantes.² A repressão voltada prioritariamente para a elite branca, situada no topo da hierarquia colonial, cumpria também um papel pedagógico e disciplinador: ao punir os mais influentes, o tribunal buscava criar um efeito de espelho para as camadas subalternas. Assim, consolidava-se o projeto de uma sociedade que abominava qualquer prática considerada contrária à moral católica, legitimando a perseguição e a marginalização dessas manifestações, processo que deixou marcas profundas e se perpetua, em diferentes formas, até os dias atuais.

Somítigos ou fanchonos, havia-os de alto a baixo na hierarquia social, inseridos nas mais diversas ocupações, desde governadores e senhores de engenho até forros, escravos e desclassificados. O grupo majoritário compunha-se da gente mais oprimida da sociedade colonial, incluindo índios dos aldeamentos jesuítas, forros, soldados, marinheiros, vagabundos e, principalmente, criados, trabalhadores dependentes e escravos, que atingiam, somados, cerca de 43% dos negros coloniais. (VAINFAS, 2010. Página 777).

² DRUMMOND, Albert. JUNIOR, Ronaldo Carias. PAIXÃO, PERVERSÃO, SIFILIZAÇÃO: NOS ACORDES DA INQUISIÇÃO, COMO FOI TRATADO O PECADO DA LUXÚRIA NO BRASIL COLÔNIA. I EPHIS - Encontro de Pesquisa em História da UFMG Belo Horizonte, 2013.

Outro fator que dialoga diretamente com a Inquisição é a constituição do Estado centralizado. Como demonstra Laura de Mello e Souza (1989. P 277), a centralização do poder redefiniu o significado do matrimônio, transformando-o em um instrumento essencialmente político, utilizado pelas famílias, e até mesmo pelos Estados, como mecanismo de alianças e manutenção do poder. Essa ressignificação do casamento impactou a percepção social da sexualidade: relações que não serviam a tais fins eram vistas como inúteis ou desviantes, e, por isso, as relações homoafetivas foram sistematicamente deslegitimadoras. Essa lógica ajuda também a compreender a invisibilidade da sodomia feminina nas fontes coloniais. Até o século XIX, as mulheres não eram consideradas sujeitos políticos ou históricos relevantes, sendo constantemente ignoradas ou reduzidas à condição de objeto. Como resultado, a documentação acerca de suas práticas sexuais é escassa e fragmentada. Além disso, para a Inquisição, a “sodomia perfeita” consistia na penetração anal entre homens, o que tornava as mulheres incapazes de cometê-la. Assim, quando denunciadas, eram geralmente enquadradas em outros crimes, como adultério ou “sodomia imperfeita”.

Mesmo quando alguns inquisidores reconheciam que também as mulheres podiam “unir-se torpemente umas com as outras”, evitavam examinar o tema em profundidade, temendo as dificuldades que isso traria aos juízes diante da necessidade de sentenciar “mulheres nefandas”. Afinal, se lhes faltava o pênis, como poderiam perpetrar o supremo ato sodomítico uma na outra? (VAINFAS, 2010, p. 704). A perseguição iniciada no século XVI não se dissipou; ao contrário, foi reforçada pelas estruturas coloniais e recrudescida no século XVII, com o boom populacional decorrente da descoberta de ouro. A riqueza mineral atraiu representantes da corte portuguesa⁵⁴, que moldaram a vida social e cultural da colônia aos padrões da nobreza europeia. Essa transformação deu-se de forma articulada entre Igreja e Estado, sobretudo após a invasão holandesa e o fortalecimento das práticas protestantes e judaicas no Nordeste. Recuperando o controle da colônia, Portugal intensificou a repressão a toda manifestação contrária à ortodoxia católica, e a sexualidade tornou-se um dos principais alvos dessa nova fase de disciplinamento social.

Nesse contexto, a Inquisição se cristalizou como uma máquina de vigilância e coerção, operando tanto por meio de visitantes, comissários e familiares, quanto pelas devassas episcopais e pela ação cotidiana de jesuítas e confessores sacramentais (VAINFAS, 2010, p. 1053). Durante todo o século XVII, a repressão religiosa atuou como instrumento de combate a tudo que contrariava os ideais ocidentais — sobretudo a sexualidade. Esse aparato culminou, no século XVIII, em uma sociedade profundamente avessa à homossexualidade explícita. Sob a liderança do

Marquês de Pombal e impulsionado pela descoberta de novas jazidas de metais preciosos, o Brasil aproximou-se cada vez mais de uma estrutura social espelhada na Europa.

Nesse ambiente, a vigilância não se restringia ao poder institucional: a própria população, livre ou escravizada, branca ou mestiça, rica ou pobre, participava ativamente do sistema de delações. Movidos pelo medo da punição ou pela cumplicidade com o poder, vizinhos, parentes e rivais denunciavam-se mutuamente, em um contexto de intensa exposição da vida privada e de escassa intimidade. Essas estruturas de perseguição ao nefando e de aversão pública à sodomia permaneceram arraigadas ao longo dos séculos, sendo apenas questionadas a partir da segunda metade do século XX. A transformação efetiva da sociedade brasileira frente à diversidade sexual, portanto, é relativamente tardia no panorama da história humana.

Considerações Finais

Percebe-se, portanto, que a imposição da heterossexualidade como única norma legítima é resultado de um processo histórico artificial, especialmente no caso brasileiro. A colonização não se limitou à exploração econômica, mas buscou reconfigurar as práticas culturais da colônia, impondo padrões europeus de convivência e eliminando manifestações que se afastassem desse modelo. No campo da sexualidade, o cristianismo foi mobilizado como instrumento de controle, criando uma sociedade aterrorizada pelo medo do inferno e avessa à manifestação pública do “pecado”, ainda que na esfera privada tais práticas continuassem ocorrendo com frequência. Os registros deixados pelos colonizadores, marcados pelo espanto diante de condutas não heteronormativas, constituem uma documentação fundamental para se compreender a moral sexual brasileira. Mesmo parcial e impregnada de preconceitos, essa documentação revela como a sodomia fazia parte da vida colonial, mas foi ressignificada pela ótica europeia como sinal de selvageria e de ausência de fé. A partir dela é possível identificar os principais pontos de dominação colonial, nos quais a sexualidade ocupou lugar central.

A utilização de condutas sexuais “imorais”, como a bigamia e a sodomia, funcionou como ferramenta de dominação racial, social e de gênero. As relações sexuais entre senhores e escravizados, por exemplo, eram marcadas pela violência, revelando a lógica do sistema penetrador-penetrado: o dominador (penetrador) e o dominado (penetrado), sendo este último frequentemente responsabilizado, ainda que figurasse como vítima. Essa mesma lógica permeou os nefandos envolvendo jovens, tratados como cúmplices e não como vítimas, numa reminiscência

de práticas da Grécia Antiga que naturalizavam o uso do corpo dos mais novos pelos mais velhos. Outro aspecto essencial é a função política do sexo, que extrapolava a esfera privada. Tanto em relações heterossexuais quanto homossexuais, a sexualidade operava como mecanismo de poder: no caso das primeiras, reafirmando a dominação patriarcal; no das segundas, reforçando hierarquias raciais, sociais e etárias (brancos sobre indígenas, mestiços e negros; senhores sobre comerciantes e escravos; clérigos sobre homens livres; mais velhos sobre menores).

O testemunho de Gabriel Soares, ainda que impregnado de preconceitos eurocêntricos, fornece indícios valiosos sobre a moral sexual indígena antes da intervenção europeia. Involuntariamente, seus relatos demonstram que a sociedade brasileira foi induzida a acreditar em tradições que sequer eram próprias, comprovando o apagamento das culturas indígenas como projeto político da colonização. Essas culturas, por sua vez, revelavam maior tolerância às manifestações diversas de gênero e sexualidade, destoando da moral cristã ocidental que se impôs como regra.

Em suma, a ideia cristã da necessidade de salvar um território supostamente corrompido pelo pecado foi o motor da repressão e do apagamento das culturas indígena e africana, ainda que resistências tenham sobrevivido parcialmente. Essa lógica, sustentada pelo desejo metropolitano de dominação eficaz, moldou a trajetória da sexualidade no Brasil e deixou marcas que persistem até hoje. Como lembra Jean Baptiste-Duroselle, em *Todo Império Perecerá*, as mentalidades mudam de forma lenta: fundadas no medo imposto pela colonização, as mentalidades brasileiras se mantiveram presas a ideais contrários à diversidade sexual. Até o surgimento de movimentos sociais no século XX, a sexualidade no Brasil permaneceu rigidamente heterossexual no espaço público, mas plural e transgressora na intimidade.

A construção de uma sociedade cristianizada, iniciada no século XVI, deu-se de forma gradual, mas sempre violenta. Portugueses forçaram africanos — livres ou escravizados — a adotar práticas ocidentais, silenciando suas expressões culturais e sexuais. O resultado foi uma população negra impossibilitada de manter vínculos plenos com suas origens e um Brasil profundamente desinformado sobre sua própria história. Esse revisionismo, aliado à incompreensão das raízes coloniais, constitui um dos principais alicerces do conservadorismo moderno e das resistências enfrentadas pelos movimentos LGBTQIA+ contemporâneos.

Referências Bibliográficas

BÍBLIA. Português. **Bíblia sagrada**. Tradução de Padre Antônio Pereira de Figueredo. Rio de Janeiro: Encyclopaedia Britannica, 1980. Edição Ecumênica.

BRASIL. Ministério da Cultura. **A carta de Pero Vaz de Caminha**. Brasília: MEC, [s.d].

CADORNEGA, António de Oliveira. **História Geral das Guerras Angolanas 1680**. Agência-Geral das colónias, Divisão de Publicações e Biblioteca. 1940.

D'EVREUX, Yves. **Viagem ao Norte do Brasil Feita nos Anos de 1613 a 1614**. Forgot- ten Books. Londres, 2019.

FILHO, Amicar Torrrão. **Tribades Galantes, Fanchonos militantes: homossexuais que fizeram história**. Edições GLS, 2000.

FOUCAULT, Michel. **História da Sexualidade: O uso dos prazeres**. Edições GRAAL, 1998.

GANDAVO, Pero Magalhães. **História da Província de Santa Cruz. Tratado da terra do Brasil**, São Paulo: Obelisco, 1964

GOMES, Aguinaldo Rodrigues. NOVAIS, Sandra Nara da Silva. **“Práticas Sexuais e Homossexualidade entre Indígenas Brasileiros”**. Caderno Espaço Feminino. Uberlândia, 2014.

GRUPO GAY DA BAHIA. **São Tibira do Maranhão: 1613-201. Índio gay mártir**. São Luís: Editora GGB, 2013.

LAQUEUR, Thomas. **Inventando o Sexo: Corpo e Genero dos Gregos a Freud**. Relume Dumará, 2001.

MANOEL, Ronaldo; **“O pecado nefando na primeira visitaçao do Santo Ofício ao Brasil (1591 - 1595)”**. Revista AEDOS, Pernambuco, 2016.

MOTT, Luís. **As raízes históricas da homossexualidade no Atlântico lusófono negro**. Universidade Federal da Bahia, 2005.

MOTT, Luiz. **“;Relações raciais entre homossexuais no Brasil Colônia”**; Revista Brasil de História, São Paulo, 1985.

OLIVEIRA, Guilherme Braz. Baltasar da Lomba: **Estudo de caso sobre sodomia durante a Primeira Visitaçao do Santo Ofício ao Brasil**. Brasília, 2018

PIMENTEL, Helen Ulhôa. **“A ambigüidade da moral colonial: casamento, sexualidade, normas e transgressões”**. Univ face. Brasília, 2007

PINTO, Matheus Rodrigues. **“Reconstruindo as muralhas de Sodoma: Homossexualidade no Mundo Luso-brasileiro no século XVII”**; Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2016.

ROCHA, Cássio Bruno de Araujo. **“Um império transviado em Sodoma : uma genealogia queer da sodomia e do sodomita no Império Português - séculos XVI-XVIII;** Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2021.

SOUSA, Gabriel Soares de. **Tratado Descritivo do Brasil em 1587.** Brasil; Editora Nacional, 1938.

VAINFAS, Ronaldo. **Colonização, miscigenação e questão racial: notas sobre equívocos e tabus da historiografia brasileira.** Tempo, Rio de Janeiro, 1999.

VAINFAS, Ronaldo. **Trópico dos Pecados: Moral, sexualidade e inquisição no Brasil.** Editora Afiliada. Rio de Janeiro, 2010.